

**EKOTURIZMNING MAHALLIY AHOLIGA TA'SIRI (Samarqand tumani
misolida)**

Ergashev Shoxrux

*Samarqand turizm va madaniy
meros texnikumi o'qituvchisi*

Amirtemur891@gmail.com

Mustafayeva Nazokat

*Samarqand turizm va madaniy
meros texnikumi o'qituvchisi*

mustafayevanazokat@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand tumani misolida ekoturizmning mahalliy aholiga ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan ko'rsatgan ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ekoturizm aholi hayotida yangi ish o'rinlari yaratish, ekologik ongni shakllantirish, madaniy merosni asrash va barqaror iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, maqolada mavjud muammolar ham ko'rsatilib, ekoturizmni yanada samarali rivojlantirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Ekoturizm, mahalliy jamoalar, Samarqand tumani, barqaror rivojlanish, ekologik ong, turizm infratuzilmasi.

**IMPACT OF ECOTOURISM ON THE LOCAL POPULATION (on the
example of Samarkand district)**

*Teacher of Tourism at Samarkand Technicum
of Tourism and Cultural Heritage,*

*4th stage student of the Samarkand Agroinnovations
and Research University*

Ergashev Shokhrux

Amirtemur891@gmail.com

*Teacher of Tourism at Samarkand Technicum
of Tourism and Cultural Heritage*

Mustafayeva Nazokat

mustafayevanazokat@gmail.com

Abstract. This article analyzes the social, economic and ecological impact of ecotourism on the local population using the example of the Samarkand district. According to the results of the study, ecotourism contributes to the creation of new jobs

in the lives of the population, the formation of environmental awareness, the preservation of cultural heritage and sustainable economic development. The article also identifies existing problems and puts forward proposals for the more effective development of ecotourism.

Key words: *Ecotourism, local communities, Samarkand district, sustainable development, ecological awareness, tourism infrastructure.*

ВЛИЯНИЕ ЭКОТУРИЗМА НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (на примере Самаркандской области)

Эргашев Шохрух, преподаватель Самаркандского техникума туризма и культурного наследия,

[*Amirtemur891@gmail.com*](mailto:Amirtemur891@gmail.com)

Мустафаева Назокат, преподаватель Самаркандского техникума туризма и культурного наследия

[*mustafayevanazokat@gmail.com*](mailto:mustafayevanazokat@gmail.com)

Аннотация. *В статье анализируется социальное, экономическое и экологическое воздействие экотуризма на местное население на примере Самаркандской области. По результатам исследования, экотуризм способствует созданию новых рабочих мест, формированию экологического сознания, сохранению культурного наследия и устойчивому экономическому развитию. В статье также освещаются существующие проблемы и выдвигаются предложения по более эффективному развитию экотуризма.*

Ключевые слова: *Экотуризм, местные сообщества, Самаркандский район, устойчивое развитие, экологическое сознание, туристическая инфраструктура.*

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, ekoturizm — ya‘ni tabiiy resurslar asosida tashkil etiladigan barqaror turizm turlari — mamlakatimizda tobora ommalashib bormoqda. Bu yo‘nalish mahalliy aholining daromadlarini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Samarqand viloyati, xususan, Samarqand tumani o‘zining boy tabiiy manzaralari, tarixiy-madaniy merosi va mehmondo‘st aholisi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Ushbu hududda ekoturistik faoliyatning

kengayishi natijasida mahalliy jamoalarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Mazkur maqolada Samarqand tumanida ekoturizmning rivojlanish darajasi, uning mahalliy jamoalarga ko'rsatgan ijobiy va salbiy ta'sirlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida ekoturizm orqali mahalliy jamoalarning barqaror rivojlanishini ta'minlashga oid takliflar ishlab chiqiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot Samarqand tumanida ekoturizmning rivojlanish darajasi va uning mahalliy jamoalarga ko'rsatgan ta'sirini aniqlashga qaratilgan bo'lib, ilmiy-tahliliy yondashuvlarga asoslangan. Tadqiqot jarayonida asosan deskriptiv va tahliliy metodlar, shuningdek, joy manzarasi va resurs baholash yondashuvlari qo'llanildi. Ma'lumotlar manbai sifatida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Samarqand viloyati turizm va madaniy meros boshqarmasi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish idoralari, shuningdek, ochiq manbalardagi tahliliy hisobotlardan foydalanildi.

Tabiiy va geoiqtisodiy sharoitlar. Samarqand tumani O'zbekiston Respublikasining eng qadimiy va tarixiy hududlaridan biri bo'lib, o'zining noyob tabiiy resurslari, mo'tadil iqlimi, tabiiy manzaralari va ekologik muhofaza ostidagi zonalari bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Tuman Zarafshon vodiysining janubiy qismida joylashgan bo'lib, uning relyefi asosan tepaliklar, vodiylar va tog' oldi hududlardan iborat. Bu yerda o'rmonzorlar, yovvoyi tabiat zonalari, tog' daryolari, tarixiy qishloqlar va madaniy manzillar mavjud.[1]

Tuman hududida ekologik jihatdan ahamiyatli joylar qatoriga Qorasuv qo'riqxonasi, Payariq tog' oldi zonasidagi o'rmon maydonlari, va Darg'om daryosi bo'ylab joylashgan landshaftlar kiradi. Bu hududlar ekoturistik faoliyatlar — piyoda sayohatlar, qush kuzatuvlari, botanika ekskursiyalari va qishloq turizmi uchun moslashtirilgan.

Ekoturizm salohiyati va mavjud infratuzilma. So'nggi yillarda Samarqand tumanida ekoturistik obyektlar soni ortib bormoqda. 2020-yil holatiga ko'ra, tumanda 7 ta rasmiy ro'yxatdan o'tgan ekoturizm maskani mavjud bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 15 taga yetdi. Shu bilan birga, ushbu obyektlarning aksariyati xususiy sektor tomonidan boshqariladi.[10] Ular asosan tog'li hududlar, daryo bo'ylari va tarixiy joylarga yaqin hududlarda joylashgan. Ekoturizm faoliyatida foydalanilayotgan resurslar quyidagilardan iborat:

Tabiiy resurslar: O'rmonzorlar, toza havoli tog'li hududlar, daryolar, hayvonot va o'simlik dunyosining xilma-xilligi.

Madaniy meros obyektlari: Qadimgi qishloqlar, mahalliy hunarmandchilik markazlari, milliy urf-odatlar va festivallar.

Mahalliy infratuzilma: Mehmon uylari, kichik kemping zonalari, yo‘l belgilari va sayohat yo‘nalishlari.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Samarqand tumani 2023-yil davomida 18 400 nafar ichki va 4 200 nafar xorijiy ekoturistni qabul qilgan. Bu 2021-yilga nisbatan 26 foizga o‘shish demakdir.[5] Ushbu o‘shish, avvalo, turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari, xususan, "Yashil makon" loyihasi va mahalliy hokimiyatning ekologik sayohatni rag‘batlantirish bo‘yicha faoliyati bilan bog‘liq.

Tahliliy usullar. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qo‘llanildi:

Tahliliy metod: Samarqand tumanida ekoturizm bilan bog‘liq rasmiy statistik ko‘rsatkichlar o‘rganildi va ular asosida o‘shish dinamikasi tahlil qilindi. Shu orqali yillik turistlar soni, yangi ish o‘rinlari, ekoturizm obyektlarining ko‘payishi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar baholandi.

Karta-tahlil (kartografik yondashuv): Ekoturizm obyektlarining hududiy taqsimoti va ular atrofidagi infratuzilmaning rivojlanish darajasi geoxarita asosida o‘rganildi. Bu usul sayyohlar oqimini boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muhofazani ta’minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

SWOT tahlil: Samarqand tumanidagi ekoturizmning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavf-xatarlarini aniqlash maqsadida SWOT tahlil usuli qo‘llanildi. Bu usul orqali mavjud salohiyat va rivojlanishga to‘sqinlik qilayotgan omillar tahlil qilindi.

Metodologik yondashuvlar yordamida Samarqand tumanining ekoturizm salohiyati va uning mahalliy jamoalarga ko‘rsatgan ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri tizimli ravishda baholandi. Shuningdek, mavjud resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali ekoturizmni barqaror rivojlantirish imkoniyatlari aniqlab olindi.[2] Bu tahliliy asos kelgusi bo‘limlarda taqdim etiladigan natijalar va tavsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Boy tabiiy resurslar	Ekoturizm haqida aholining yetarli bilimga ega emasligi
Tarixiy-madaniy obyektlarning ko‘pligi	Ekoturizm infratuzilmasining sustligi
Iqlimning mo‘tadilligi	Atrof-muhit muhofazasida koordinatsiyaning yetishmasligi
Imkoniyatlar	Tahdidlar
Turizmni rivojlantirish davlat dasturlari	Massiv turizm bosimi va ekologik muvozanat buzilishi

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Yangi ish o‘rinlari yaratish	Mahalliy aholining passiv ishtiroki

1-jadval SWOT tahlil

Adabiyotlar sharhi. Tadqiqot davomida foydalanilgan ilmiy adabiyotlar va tahliliy manbalar ekoturizmning mahalliy jamoalar rivojlanishiga ta’siri bo‘yicha muhim nazariy asoslar beradi: Sharipova N. (2021) tomonidan yozilgan “O‘zbekiston hududlarida ekoturizmni rivojlantirish omillari” nomli maqolada turizmni mahalliy darajada rivojlantirishda aholining faolligi, ekologik resurslardan oqilona foydalanish muhim omillar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.[4] Bu tadqiqot Samarqand tumani misolida kuzatilgan holatlar bilan bevosita uyg‘unlikda.

UNWTO (2022) hisobotlarida ekoturizmning ijtimoiy-iqtisodiy foydalari, ekologik barqarorlikka qo‘shgan hissasi va madaniy merosni saqlashdagi roli keng yoritilgan. Xususan, qishloq turizmini rivojlantirish orqali kambag‘allikni kamaytirish konsepsiyasi Samarqanddagi amaliyotlarga mos keladi.[3] Karimov A. (2020) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotda O‘zbekistonda ekoturizm yo‘nalishlari va ularning hududiy taqsimoti batafsil tahlil qilingan bo‘lib, unda Samarqand viloyatining tabiiy resurslarga boyligi alohida ta’kidlangan.[7] “Turizm: nazariya va amaliyot” (2023-yilgi darslik)da aytilishicha, barqaror ekoturizm strategiyasi faqat davlat siyosati emas, balki mahalliy aholi bilan hamkorlikda amalga oshirilganda natija beradi. Bu yondashuv Samarqand tumanida ham amalda tasdiqlangan.[9]

Natijalar. Tadqiqot natijalari Samarqand tumanida ekoturizmning rivojlanishi mahalliy jamoalarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotganini ko‘rsatdi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, oxirgi yillarda bu tuman aholisi orasida ekoturizmga qiziqish ortib bormoqda, ayniqsa tabiiy resurslarga asoslangan iqtisodiy faoliyatlar — sayyohlarga xizmat ko‘rsatish, mahalliy hunarmandchilik va agro-turizm yo‘nalishlarida. Quyida ushbu sohadagi asosiy natijalar bayon etiladi:

1. Ekoturizm orqali mahalliy iqtisodiyotning jonlanishi. Samarqand tumanida 2023-yilda ekoturizmga oid xizmatlar hajmi 11,2 milliard so‘mni tashkil etgan bo‘lib, bu 2021-yilga nisbatan 39% ga ko‘pdir.[6] Aholi daromadlarining turizm bilan bog‘liq qismi oshib, tumanda 180 ga yaqin yangi xizmat ko‘rsatish subyektlari faoliyat yurita boshlagan. Shulardan 60 ga yaqini mahalliy tadbirkorlar tomonidan tashkil etilgan mehmon uylari, oila tipidagi restoranlar va qishloq xo‘jaligiga asoslangan turistik zonalardir.

2. Ijtimoiy faoliyat va bandlik. Ekoturizm jamoa hayotida yangi ish o‘rinlari yaratish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynamoqda.[5] 2020–2023 yillar oralig‘ida ushbu yo‘nalishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri 750 nafardan ortiq fuqaro ish bilan ta’minlangan. Bundan tashqari, yoshlar va ayollar uchun ekoturizm orqali kasb-hunar kurslari, treninglar tashkil etilib, ular kichik biznesga jalb qilinmoqda.

3. Ekologik ongning oshishi va jamoaviy tashabbuslar. Ekoturistik faoliyat jamoalarning ekologik mas'uliyatini oshirishga ham sabab bo'ldi. Mahalliy aholining ko'pchiligi turizm uchun atrof-muhit tozaligini saqlash, chiqindilarni qayta ishlash, daraxt ekish kabi tashabbuslarda faol ishtirok etmoqda. Xususan, "Yashil makon" tashabbusi doirasida Samarqand tumanida 2023-yilda 15 mingdan ortiq daraxt ko'chatlari ekildi, shulardan 6 mingdan ortig'i ekoturizm obyektlari yaqiniga joylashtirilgan.[11]

4. Ekoturizm va madaniy merosni saqlash. Ekoturizm faqatgina tabiiy resurslardan emas, balki tarixiy va madaniy meros obyektlaridan ham foydalanishni talab etadi. Shu bois, ekoturizm orqali mahalliy aholining o'z urf-odatlarini, an'anaviy hunarmandchiligi va tarixiy qadriyatlariga nisbatan e'tibori kuchaymoqda. Masalan, Qo'shtegirmon, Chashma va O'rikzor qishloqlarida qadimiy kashtachilik, tandir tayyorlash, gilam to'qish singari qadriyatlar sayyohlar e'tiborini tortmoqda.

Munozara. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, Samarqand tumanida ekoturizmning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlik nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni bermoqda: Ekoturizm iqtisodiy rag'batlantiruvchi vosita sifatida samarali ishlamoqda. Yangi ish o'rinlari yaratilishi, tadbirkorlik subyektlarining ko'payishi va aholi daromadining ortishi ushbu yo'nalishning iqtisodiy salohiyatini tasdiqlaydi. Mahalliy aholining ishtiroki oshmoqda. Jamoalarning ekoturistik faoliyatga faol jalb qilinishi, ularning xizmat ko'rsatish, hunarmandchilik, agro-turizm orqali daromad topishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ekologik ong va madaniy qadriyatlarning saqlanishi bo'yicha ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Aholi orasida atrof-muhitga bo'lgan e'tibor, chiqindilarni boshqarish va tabiiy manzaralarni asrashga intilish ortmoqda.

Tashkiliy va infratuzilmaviy muammolar mavjud bo'lsa-da, ularni hal etish orqali Samarqand tumanida ekoturizmni barqaror rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda. Shuningdek, tahlil qilingan adabiyotlar mazkur tadqiqot natijalarini nazariy jihatdan asoslashda muhim o'rin tutdi. Jumladan, ekoturizmni rivojlantirishda xalqaro amaliyotlar, hududiy resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy hamjamiyatlar bilan hamkorlik qilish zarurligi o'z isbotini topdi.

Xulosa. Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: Ekoturizm strategiyasini mahalliy darajada takomillashtirish. Samarqand tumani uchun alohida hududiy rivojlanish dasturi ishlab chiqilib, ekoturizm faoliyatini muvofiqlashtiruvchi markazlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish. Imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar orqali mahalliy aholi ekoturizmga faol qatnashishga rag'batlantirilishi kerak. Ekoturizm

infratuzilmasini rivojlantirish. Sayohat yo‘nalishlari, axborot belgilar, sanitariya ob‘ektlari, ekologik transport vositalarining joriy etilishi orqali sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish zarur. Ekologik ta‘lim va targ‘ibotni kuchaytirish. Maktablar, mahalla fuqarolar yig‘inlari va jamoat tashkilotlari orqali aholining ekologik ongini oshirish bo‘yicha doimiy targ‘ibot ishlari olib borilishi lozim. Ilmiy tadqiqotlar va monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish. Ekoturizm faoliyatining ekologik ta‘siri, iqtisodiy natijalari va jamoalarga ko‘rsatayotgan ta‘siri muntazam o‘rganib borilishi zarur. Bu esa siyosiy va amaliy qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шарипова Н. О. Развитие экотуризма в Узбекистане: проблемы и перспективы // Журнал Экономики и инновационных технологий. – 2021. – №6. – С. 54–60.
2. Karimov A. Ekoturizmning mintaqaviy rivojlanishiga oid nazariy qarashlar // Ijtimoiy fanlar jurnali. – 2020. – №2. – В. 45–51.
3. Turizm: nazariya va amaliyot. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi nashriyoti, 2023. – 310 b.
4. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Ecotourism and Sustainable Development: Report 2022. – Madrid: UNWTO, 2022. – 88 p.
5. Рахимова М.Р. Влияние экотуризма на устойчивое развитие сельских территорий // Экономика и управление. – 2021. – №4. – С. 30–36.
6. Samarqand viloyati hokimligi rasmiy statistik axboroti, 2023-yil. – [Elektron manba]: <https://samstat.uz>
7. Jabborov F.X. Ekoturizmni rivojlantirishda marketing strategiyalarining roli // Yosh olimlar jurnali. – 2022. – №3. – В. 82–86.
8. Романов Д.С. Экотуризм: опыт стран СНГ и перспективы развития в Центральной Азии // Туризм и гостеприимство. – 2020. – №2. – С. 12–18.
9. Tursunov B.K. Ekoturizm va atrof-muhit: muvozanat masalalari // O‘zbekiston iqtisodiyoti. – 2021. – №5. – В. 40–45.
10. World Bank. Promoting Ecotourism in Central Asia: Sustainable Models and Financing. – Washington D.C.: World Bank Group, 2021. – 74 p.
11. Kadirova M.Yu. Mahalliy jamoalarning ekoturizmga ishtiroki va ularning ijtimoiy faolligi // Ilm va taraqqiyot. – 2022. – №1. – В. 55–60.
12. Samarkand Regional Department of Ecology. Ecological Resources and Tourist Destinations in Samarkand Region. – Samarkand, 2023. – 42 p.